

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА

А. П. Порываева - доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник;
И. В. Вялых - кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник;
Е. В. Печура - кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник;
О. Г. Томских - кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник;
В. Р. Нурмиева - старший научный сотрудник.

ФГБНУ «Уральский аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а, а/я 269, тел.: (343) 257-20-44, e-mail: info@urnivi.ru

Реферат. Важнейшим условием для снижения напряженности эпизоотической ситуации по вирусной диарее крупного рогатого скота и сокращения экономических потерь от данной инфекции является создание программ комплексной защиты поголовья от данной инфекции, включающих мероприятия по специфической вакцинопрофилактике. Целью данной работы являлось изучение влияния вакцинации репродуктивного стада инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» (MSD Animal Health, Нидерланды) на уровень сохранности молодняка крупного рогатого скота. Коровы перед осеменением были вакцинированы инактивированной моновакциной «Бовилис BVD». Уровень специфических поствакцинальных антител к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота у коров за 1 месяц до отела составлял $6,1 \pm 1,9 \log_2$. У рожденных от них телят до выпойки молозива титр специфических антител в сыворотке крови находился на уровне $2,0 \pm 0,7 \log_2$, после выпойки молозива - $6,4 \pm 1,7 \log_2$. Пассивный специфический иммунитет к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота у телят сохранялся в течение 30 дней. До введения плановой вакцинации коров перед осеменением инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» отход телят в обследованном хозяйстве по причине факторных инфекций составлял 15,6%. При внедрении программы активной вакцинации репродуктивного стада против возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота в течение 5 лет произошло снижение уровня потерь стельности на 20%, показателя отхода телят по причине факторных инфекций в 4 раза. Вакцинация коров-матерей перед осеменением моновакциной «Бовилис BVD» обеспечивает высокий уровень пассивного иммунитета к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота у новорожденных телят, снижает риск инфицирования молодняка возбудителем ВД и развитие острых форм заболевания в период физиологического созревания телят.

Ключевые слова: вирусная диарея крупного рогатого скота, репродуктивные коровы, телята, вакцинация, поствакцинальный иммунитет.

Введение

Основным источником и естественным резервуаром возбудителя вирусной диареи (ВД КРС) в популяции крупного рогатого скота являются персистентно инфицированные животные, которые выделяют во внешнюю среду инфекционно активный вирус, заражая восприимчивое поголовье КРС. Наличие персистентно инфицированных животных создает условия для сохранения вируса ВД КРС в популяции и формирования эпизоотического очага инфекционного заболевания [2, 3, 6, 10]. Экономические потери племенных и товарных хозяйств от вирусной диареи вследствие абортос и рождения нежизнеспособных телят, падежа и вынужденного убоя молодняка, потери упитанности, снижения молочной продуктивности, сокращение жизни продуктивных животных составляют десятки миллионов рублей [2, 7, 9].

На современном этапе важнейшим условием для снижения напряженности эпизоотической ситуации по вирусной диарее крупного рогатого скота и сокращения экономических потерь является создание программ комплексной защиты поголовья от данной инфекции, включающих мероприятия по специфической вакцинопрофилактике [1, 3, 4, 5, 8].

Целью данной работы являлось изучение влияния вакцинации репродуктивных животных инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» на уровень сохранности молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы

Исследование выполнено в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. по теме «Разработка теоретических основ для создания и внедрения программы мониторинга, диагностики, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите животных от эпизоотически значимых инфекционных болезней» (№ 0773-

2018-0001) в отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, лабораторная диагностика проведена на базе лабораторно-диагностического центра и лаборатории вирусных болезней ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Изучение влияния вакцинации репродуктивного стада против ВД КРС на уровень сохранности молодняка крупного рогатого скота проводили в течение 5 лет (2012-2016 гг.) в модельной сельскохозяйственной организации Белоярского района Свердловской области.

Объект исследований: крупный рогатый скот (n=150) - стельные коровы, новорожденные телята до выпойки молозива, телята; сыворотка крови, кровь, биоматериалы.

Серологические исследования сыворотки крови выполняли с использованием «Набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики ВД КРС в РНГА» (ООО «Агровет», РФ). Исследование сывороток крови для выявления антигенов вируса ВД КРС проводили методом ИФА с использованием набора «Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Antigen Test Kit/Serum Plus» (IDEXX Laboratories Inc., США). Постановку реакций, учет и интерпретацию полученных данных проводили согласно инструкций к наборам, для определения оптической плотности использовали ридер SUNRISE (Tecan, Австрия), интерпретацию результатов проводили с использованием программного обеспечения xChek Assay Management System (IDEXX Laboratories Inc., США).

Вирусологические исследования биоматериалов проводили путем проведения трех последовательных слепых пассажей в культуре клеток MDBK, учет результатов исследования осуществляли в течение 5-7 суток по признакам появления цитопатического действия с использованием микроскопа Axio Observer (Zeiss, Германия). Идентификацию выделенного возбудителя проводили методом ИФА для выявления антигенов вируса ВД КРС.

Коровы и телки перед осеменением были вакцинированы инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» (MSD Animal Health, Нидерланды) в соответствии с инструкцией по применению раздел III, пункт 10.

Достоверность результатов подтверждали путем статистической обработки и определения различий средних значений с помощью критерия Стьюдента. Результаты считали достоверными при $P < 0,05$. Для обработки полученных данных использовали программу Microsoft Excel, входящую в пакет программ Microsoft Office Pro.

Результаты исследований

В ранее проведенных комплексных исследованиях было установлено, что этиологическим агентом в 15,6% случаев отхода телят по причине факторных инфекций в модельной сельскохозяйственной организации Белоярского района является возбудитель вирусной диареи крупного рогатого скота [5, 10]. Вирусологические исследования полевых штаммов ВД КРС, полученных из клинических материалов от больных животных показали, что новорожденные телята и телята 2-3 месячного возраста инфицированы нецитопатогенным биотипом вируса ВД КРС. В исследуемых клинических образцах от коров после отела в равной степени выделяли как нецитопатогенный, так и цитопатогенный биотип возбудителя ВД КРС. Анализ результатов проведенных исследований убедительно подтверждал наличие латентной и субклинической инфекции возбудителем ВД КРС у репродуктивных коров и трансплацентарную передачу возбудителя плоду.

Внедрение планомерной и последовательной активной иммунизации репродуктивных коров инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» позволило существенно снизить риск распространения инфекционного заболевания в популяции и избежать формирования эпизоотического очага. Анализ результатов исследования напряженности специфического поствакцинального иммунитета у коров и рожденных от них телят свидетельствует о том, что в обследованном стаде происходило формирование стабильного популяционного иммунитета к ВД КРС (табл.).

Таблица – Суммарные показатели напряженности специфического иммунитета у коров (n=75), вакцинированных инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» и их телят (n=75)

Титр специфических антител класса Ig G к возбудителю ВД КРС в сыворотках крови, \log_2			
Стельные коровы-матери, за 1 месяц до отела	Новорожденные телята до выпойки молозива	Новорожденные телята после выпойки молозива	Телята 30-дневного возраста
6,1±1,9 \log_2	2,0±0,7 \log_2	6,4±1,7 \log_2	4,0±0,8 \log_2

Из приведенных в таблице данных видно, что при вакцинации коров-матерей снижается риск инфицирования клеток-мишеней лимфатической системы плода и инициируется эмбриональный иммуногенез, что и подтверждается наличием в сыворотке крови специфических антител класса Ig G в диагностически значимом титре у новорожденных телят до выпойки молозива. Высокий титр специфических антител в сыворотке крови коров-матерей (до $6,1 \pm 1,9 \log_2$) свидетельствует о значительной концентрации специфических Ig G в молозиве и молоке, что способствует повышению уровня пассивного иммунитета к ВД КРС у новорожденных телят и сохранению протективного колострального иммунитета в течение 30 дней.

Анализ данных статистической отчетности по показателям сохранности молодняка и воспроизводства стада представлен на рисунке. До введения плановой вакцинации коров и нетелей перед осеменением инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» отход телят в 2011 году по причине факторных инфекций составлял 15,6%. Внедрение планомерной и последовательной активной вакцинации репродуктивных коров в 2012 году позволило снизить данный показатель в 1,86 раза ($P < 0,05$). В последующий период с 2013 по 2016 год отмечали снижение показателя отхода телят по причине факторных инфекций до уровня 2,5%.

Рисунок – Динамика изменения показателей отхода телят по причине факторных инфекций, (в %): 2011 г. - вакцинация репродуктивных коров против возбудителя ВД КРС отсутствовала; 2012-2016 гг. - вакцинация репродуктивных коров инактивированной моновакциной «Бовилис BVD»

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вакцинация репродуктивных коров инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» формирует высокий уровень поствакцинального иммунитета, который достаточен для защиты эмбриона и плода от возбудителя ВД КРС.

Заключение

Таким образом, в случае осуществления планомерной и последовательной активной иммунизации репродуктивного стада инактивированной моновакциной Бовилис BVD (MSD Animal Health, Нидерланды), во-первых, регистрируется снижение потерь стельности, в среднем, на 20%, во-вторых, отмечается снижение показателя отхода телят по причине факторных инфекций в 4 раза по сравнению с показателями популяций КРС в условиях отсутствия вакцинации. В-третьих, вакцинация коров-матерей обеспечивает высокий уровень пассивного иммунитета к возбудителю ВД КРС у новорожденных телят, что снижает риск инфицирования молодняка данным вирусом и позволяет предотвратить развитие острых форм заболевания в период физиологического созревания телят.

Список использованной литературы

1. Вакцины и вакцинация: национальное руководство. Под. общ. ред. Зверев В.В., Семенов Б.Ф., Хайтов Р.М.// М: Геотар-Медиа, 2011. – 880 с.

2. Глотов, А.Г., Глотова, Т.И. Вирусная диарея: значение в патологии воспроизводства крупного рогатого скота// Ветеринария. – 2015. – № 4. – С. 3-8.
3. Сергеев, О.В. Иммунобиологические и патогенетические особенности вирусной диареи// Ветеринария Кубани – 2009. – № 5. – С. 23-26.
4. Таточенко, В.К. Иммунопрофилактика-2011 (справочник)/ В.К. Таточенко, Н.Л. Озерецкий// М.: изд-во Союз педиатров России, 2011. – 198 с.
5. Шилова, Е.Н., Климова, Л.А., Вялых, И.В., Кадочников, Д.М., Тарасов, М.И. Применение инактивированной вакцины «Хипробовис-4» для профилактики ОРВИ в хозяйствах Свердловской области// Ветеринария. – 2014. – № 11. – С. 15-17.
6. Шкуратова, И.А., Шилова, Е.Н., Соколова, О.В. Ветеринарно-санитарные аспекты профилактики болезней молодняка крупного рогатого скота в современных промышленных комплексах// Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2015. – № 3 (15). – С. 60-63.
7. Control of bovine viral diarrhea virus in ruminants/ P.H. Walz et al.//J. Vet. Intern. Med. – 2010. – 24. – P. 476-486.
8. Evaluation of vaccination program by commercial polyvalent vaccines for bovine viral diarrhea and infectious bovine rhinotracheitis based on neutralizing antibody response/ A. Ito et al. //J. Japan Veter. Med. Assn. – 2008. – Vol. 61. № 1. – P. 39-42.
9. Givens, M.D. Perspective on BVDV control programs/ M.D. Givens, B.W. Newcomer//Animal Health Research Reviews. – 2015. – 16(1). – P. 78-82.
10. Ryaposova, M.V., Shilova, E.N. Bovine viral diarrhea of cattles in the Ural region// Reproduction in Domestic Animals. – 2014. – N 3(49). – P. 92.

INFLUENCE OF SPECIFIC IMMUNIZATION AGAINST BOVINE VIRAL DIARRHEA ON THE CONSERVATION IN CALVES

A. P. Poryvaeva, I.V. Vyalykh, E.V. Pechura, O.G. Tomskikh, V.R. Nurmyeva

Federal state budgetary scientific institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”

Abstract. The most important condition for the normalization of the epizootic situation for bovine viral diarrhea and the reduction of economic losses from this infection, the implementation of the complex program for the control of this infection, including specific vaccine prevention. The aim of the study was to research effect of the vaccination of reproductive herd with inactivated monovalent vaccine Bovilis BVDV (MSD Animal Health, Netherlands) on the conservation in calves. Cows before insemination were vaccinated with Bovilis BVDV. The level of specific post-vaccination antibodies to BVDV in cows at 1 month before delivery was $6.1 \pm 1.9 \log_2$. In non-colostrum calves born from them, the titer of specific antibodies in the blood serum was at the level of $2.0 \pm 0.7 \log_2$, and after boiling of the colostrum - $6.4 \pm 1.7 \log_2$. Passive specific immunity to bovine viral diarrhea virus in calves persisted for 30 days. Before the introduction of routine vaccination of cows before insemination with vaccine Bovilis BVDV culling out of calves due to factor infections in the model farm was 15.6%. When implementing the program of active vaccination of the reproductive herd against bovine viral diarrhea virus, during the period of 5 years, the level of embryonic loss decreased by 20%, the rate of calf rejection due to factor infections was 4 times. Vaccination of the reproductive herd before insemination with inactivated monovalent vaccine Bovilis BVDV provides a high level of passive immunity against bovine viral diarrhea virus in newborn calves, reduces the risk of infection of calves and the development of acute forms of the disease during the physiological formation of calves.

Key words: bovine viral diarrhea, reproductive herd, calves, vaccination, post-vaccination immunity

References

1. Vакцины и вакцинация: национальное руководство [Vaccines and vaccinations: national guidelines]. Под. общ. ред. Зверев В.В., Семенов В.Ф., Хайтов Р.М.// М: Geotar-Media, 2011. – 880 с.
2. Glotov, A.G., Glotova, T.I. Virusnaja diareja: znachenie v patologii vosproizvodstva krupnogo rogatogo skota [Bovine viral diarrhea: significance on the pathology of reproduction in cattle]// Veterinarija. – 2015. – № 4. – S. 3-8.
3. Sergeev, O.V. Immunobiologicheskie i patogeneticheskie osobennosti virusnoj diarei [Immunobiological and pathogenetic features of bovine viral diarrhea]// Veterinarija Kubani – 2009. – №5. – S. 23-26.

4. Tatochenko, V.K. Immunoprofilaktika-2011 (spravochnik) [Immunization - 2011 (Reference book)] / V.K. Tatochenko, N.L. Ozereckij// M.: izd-vo Sojuz pediatrov Rossii, 2011. – 198 s.
5. Shilova, E.N., Klimova, L.A., Vyalykh, I.V., Kadochnikov, D.M., Tarasov, M.I. Primenenie inaktivirovannoj vakciny «Hiprobovis-4» dlja profilaktiki ORVI v hozjajstvah Sverdlovskoj oblasti [The use of inactivated vaccine Hiprabovis-4 for the prevention of BRDS in the farms of the Sverdlovsk Region]// Veterinarija. – 2014. – № 11. – S. 15-17.
6. Shkuratova, I.A., Shilova, E.N., Sokolova, O.V. Veterinarno-sanitarnye aspekty profilaktiki boleznej molodnjaka krupnogo rogatogo skota v sovremennyh promyshlennyh kompleksah [Veterinary and sanitary aspects of prevention of diseases in calves on modern industrial livestock complexes]// Rossijskij zhurnal Problemy veterinarnoj sanitarii, gigieny i jekologii. – 2015.– № 3 (15). – S. 60-63.
7. Control of bovine viral diarrhoea virus in ruminants/ P.H. Walz et al.//J. Vet. Intern. Med. – 2010. – 24. – P. 476-486.
8. Evaluation of vaccination program by commercial polyvalent vaccines for bovine viral diarrhoea and infectious bovine rhinotracheitis based on neutralizing antibody response/ A. Ito et al. //J. Japan Veter. Med. Assn. – 2008. – Vol. 61. № 1. – P. 39-42.
9. Givens, M.D. Perspective on BVDV control programs/ M.D. Givens, B.W. Newcomer//Animal Health Research Reviews. – 2015. – 16(1). – P. 78-82.
10. Ryaposova, M.V., Shilova, E.N. Bovine viral diarrhoea of cattles in the Ural region// Reproduction in Domestic Animals. – 2014. – N 3(49). – P. 92.